

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN INSTRUMENTACIÓN SENSORIAL PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE HOJUELAS DE MAÍZ

CANTÚ RAMÍREZ, Claudia Andreina; CATALÁN VILLEGAS, Arnulfo; CUEVAS VALENCIA, René Edmundo.

acantu@uagro.mx, catalanvillegas@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx.

Resumen

El análisis sensorial es una disciplina enfocada al control de calidad de los alimentos, muchas veces es considerada poco seria y que aporta datos de interés científico dudoso, por no considerarse suficientemente objetivos, ya que a diferencia de otras técnicas de análisis es un panel de evaluadores el instrumento mediante el cual se obtienen resultados.

En la presente investigación se empleó una instrumentación que permite comprimir alimentos, con el fin de obtener señales de audio y posteriormente realizar un análisis de estas muestras y así conocer el nivel de calidad de un producto, específicamente hojuelas de maíz, la característica que se tomó en cuenta fue la textura, el cual produce diferentes intensidades de sonido cuando las hojuelas son comprimidas.

Los materiales utilizados son de fácil acceso con el objetivo de poder construir un ambiente controlado de bajo costo. El diseño y la interfaz fueron hechos de tal manera que su uso pueda realizarse de manera intuitiva sin necesidad de contar con personal especializado. Se realizó una toma de tres muestras diarias en un periodo de 15 días, posteriormente se aplicó la Transformada Rápida de Fourier a la señal de audio obtenida de la compresión de las hojuelas de maíz.

Palabras clave: Calidad, sonido, compresión, FFT.

Abstract

Sensory analysis is a discipline focused on quality control of food, it is often considered not very serious and provides data of doubtful interest, as it is not considered sufficiently objective, since unlike other analysis techniques it is a panel of evaluators the instrument by which results are obtained.

In the present investigation, an instrumentation was used to compress food, in order to obtain audio signals and subsequently perform an analysis of these samples and thus know the level of quality of a product, specifically corn flakes, the attribute that was taken in mind is the texture, which produces different sound intensities when the flakes are compressed.

The materials used are easily accessible in order to build a controlled environment at low cost. The design and interface were made in such a way that its use can be done intuitively without the need for specialized personnel. Three samples were taken daily in a period of 15 days, then the Fast Fourier Transform was applied to the audio signal obtained from the compression of the corn flakes.

Keywords: Quality, sound, compression, FFT.

Introducción

La evaluación sensorial es una disciplina que surge con el fin de realizar pruebas para medir la calidad de los alimentos, conocer la opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte del consumidor. El análisis de las propiedades sensoriales se refiere a la medición y cuantificación de los productos alimenticios o materias primas evaluados por medio de los cinco sentidos (Alarcon Hernandez, 2005).

Para poder medir la calidad total de un producto, debe ser analizado por los atributos que la componen como los que son percibidos por los sentidos, los cuales se dividen en dos grupos: Físicos y químicos

Los atributos físicos tienen la particularidad de que permiten la medición instrumental, ya sea cuantitativa o cualitativa. A consecuencia de los diferentes estudios y aplicación de los métodos y procedimientos para la evaluación sensorial de alimentos ha sido un objetivo constante construir una herramienta predictiva de la actitud que asumirán los consumidores ante la calidad de un producto (Zamora, 2007).

La textura es un atributo sensorial crítico que puede dominar la calidad de un producto y una de las técnicas más utilizadas para medirla son las pruebas de compresión. (Sanahuja, Fédou, & Briesen, 2018)

Pese a la reconocida validez del análisis sensorial en el control de calidad de los alimentos, esta disciplina es considerada por muchos como “poco seria” y que proporciona datos de “interés científico dudoso”. Han sido

subestimados por no considerarse suficientemente objetivos ya que a diferencia de otras técnicas analíticas es el panel de evaluadores “el instrumento” mediante el cual se obtienen resultados de carácter subjetivo. (Zamora, 2007).

Por tanto, el objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema de compresión de bajo costo controlado por usuarios comunes, el cual permite la evaluación de la textura en hojuelas de maíz, las principales particularidades del sistema es que cuenta con una interfaz intuitiva y automatización del proceso de compresión, permitiendo la extracción de la onda de sonido para posteriormente ser analizada.

Metodología

Para el desarrollo en la metodología de construcción del sistema de compresión se basó de una metodología existente (Cantú et al., 2016), el cual se utilizan materiales y herramientas de fácil acceso con la finalidad de reducir costos en la construcción del hardware para realizar tareas de compresión de las hojuelas de maíz, así como la extracción de datos de sonido.

Como primer paso se realizó la construcción del hardware para realizar las tareas mencionadas anteriormente. Para ello el mecanismo hace girar un engrane, el cual deja caer un riel de metal dentro de una cámara de compresión, esta cámara en su base contiene hojuelas de maíz y un micrófono situado en una de sus paredes laterales, en la siguiente figura se puede

apreciar el esquema final de la instrumentación utilizada (ver figura 1).

Figura 1 Esquema de instrumento de compresión.

Fuente: Elaboración propia

Para poder realizar el movimiento del engrane se utilizó un motor a pasos Nema 23 (Cui Inc, 2018) que se encuentra conectado al driver L298N (STMicroelectronics, 2000) que permite el control del número de pasos y la dirección de movimiento del eje motriz del motor. El driver se encuentra conectado a una placa arduino Nano y es alimentado por una fuente de energía que proporciona el voltaje necesario para que el motor funcione de manera correcta.

El código con el que se encuentra programada la placa Arduino nano cuenta con el número de pasos que el motor avanza y retrocede dependiendo las instrucciones que el usuario proporcione. Arduino es una plataforma de hardware y software libre, por tanto, existen múltiples ejemplos de conexión entre el motor, el driver L298N (STMicroelectronics, 2000) y Arduino Nano (Arduino, 2019).

En el eje motriz del motor fue colocado un acoplador flexible de 5x8 mm de aluminio con el fin de compensar el volumen del eje motriz puesto que sus medidas son de 5 mm de diámetro y 25 mm de longitud y obtener

mayor firmeza al adaptar el engrane de 25 dientes, el cual tiene una anchura de cara de 2.54 cm, un paso diametral de 8 mm y un ángulo de presión de 20 °.

El engrane permite deslizar una cremallera de 16 cm la cual cuenta con las mismas características que el engrane tanto en las dimensiones de anchura de cara, paso diametral y ángulo de presión con la finalidad de lograr que embonen de manera correcta.

Se utilizó una pieza de madera en forma rectangular de 35x10 cm la cual se unió en forma vertical a una base del mismo material de 25x25 cm. El motor fue situado a 25 cm de la base y la cremallera a 20 cm. En uno de los extremos de la cremallera fue colocado un riel de metal con longitud de 16 cm y con un peso de 200 g. Al moverse la cremallera del lado contrario en la que se encuentra el riel este cae dentro de la cámara de prensado, en una de las paredes laterales se está incrustado un micrófono, el cual se encuentra conectado directamente a la computadora.

El engrane, la cremallera y la cámara de prensado fueron diseñados con FreeCAD (FreeCAD, 2019) e impresos en una impresora 3D XYZprinting DA Vinci 1.0A (XYZprinting, 2019).

El programa que se utilizó para el control de la placa arduino a través del puerto serial y para el guardado de información de la señal de sonido en archivos .xlsx fue MATLAB2015 (MATLAB, 2019) y para su posterior análisis y extracción de resultados se utilizó Python 3.6.5 (Python, 2019).

Una vez terminada la etapa de construcción de la instrumentación se procedió a la etapa experimental, la cual consistió en tomar tres muestras diarias de 0.3 g. cada una, comprimirlas y guardar la señal de audio generado al realizar la compresión esto por un lapso de 15 días.

Para el procesamiento de la señal de audio se utilizó la Transformada Rápida de Fourier (Cochran et al., 1967), con el propósito de obtener los armónicos de la señal de sonido para posteriormente obtener los máximos niveles de amplitud y las frecuencias en las que ocurren dichos máximos.

Resultados

La instrumentación compuesta por la cámara de prensado hecha con tecnología 3D logra comprimir las hojuelas de maíz de manera satisfactoria al igual que la obtención de datos de la señal de sonido.

En la figura 2 se muestra la señal de audio adquirida por el sistema.

Figura 2 Señal de audio del primer día y el día 15.

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de contar con información cuantificable, se analizó la señal de audio, con la transformada rápida de Fourier la cual es un algoritmo eficiente que sirve para el tratamiento de señales de sonido. Para la presente investigación se buscó los niveles máximos de amplitud y la frecuencia donde sucedían dichos máximos de cada una de las repeticiones que se hicieron durante un periodo de 15 días.

En la figura 3 se puede apreciar la Transformada Rápida de Fourier aplicada a la señal de audio del día 1 y 15.

Figura 3 Transformada rápida de Fourier de la señal de audio del día 1 (línea azul) y 15 (línea roja)

Fuente: Elaboración propia

Los valores de frecuencias y amplitudes máximas para los 15 días en los que se realizaron las pruebas, como se puede observar en la tabla 1. Por cada día se llevaron a cabo tres ensayos, por lo que los valores representados en dicha tabla son los promedios con $n=3$.

Con base a la tabla mostrada se realizaron las siguientes gráficas: la primera gráfica muestra la relación entre la amplitud y los días. La segunda gráfica es la amplitud vs frecuencia, de las pruebas realizadas. Por

último, se tiene la gráfica de frecuencia vs días (ver gráfica 3). Es importante recalcar que cada punto mostrado en la gráfica es la representación de un promedio de 3 muestras tomadas por día.

Tabla 1
Representación promedio de tres muestras

Día	F(Hz)	Amplitud FFT $\times 10^{-3}$
1	407.5	4.3
2	400	3.2
3	397.5	3.7
4	344	2.2
5	279	3.0
6	262	4.3
7	262	2.4
8	279	3.0
9	236	4.9
10	211	3.8
11	226	2.3
12	212	3.5
13	219.5	4.3
14	219	4.2
15	340.5	2.6

Fuente: Cantú et al.,2016.

Gráfica No. 1: Resultado de la amplitud máxima de la transformada de Fourier respecto a los días de prueba

Fuente: Elaboración propia

Gráfica No. 2: Relación entre amplitud y frecuencia de las pruebas realizadas durante 15 días.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3: Variación de la frecuencia obtenida con la FFT de cada ensayo con respecto al paso de los días.

Fuente: Elaboración propia

De las gráficas mostradas anteriormente, la que proporciona mayor información del nivel de calidad de las hojuelas de maíz es la de frecuencias vs días, lo cual ayuda a determinar el nivel más alto de calidad, puesto que el primer día en el que se realizó la toma de muestras fue también el primer día en que se abrió el paquete y por primera vez se puso en contacto con el medio ambiente.

La frecuencia donde suceden los máximos obtenidos de la FFT es donde se reporta la mayor información útil, esto concuerda con la teoría de que el sonido son oscilaciones y dependiendo de dichas

oscilaciones se pueden generar diferentes tipos de sonido.

El máximo nivel de calidad presente en este trabajo sucede por arriba de los 400 Hz, que es donde se podría sugerir que las hojuelas de maíz se encuentran en su punto máximo de calidad.

Discusión

El presente trabajo puede ser comparado con el estudio “Clasificación de frescura de los bocadillos inflados según las propiedades mecánicas y acústicas relacionadas con la nitidez” (Sanahuja et al., 2018), puesto que utilizan el sonido para medir la calidad de alimentos específicos (“Erdnuss Locken”), además de utilizar una metodología similar para la extracción de datos, la diferencia yace en el análisis de estos, ya que utilizan máquinas de soporte vectorial y redes neuronales, para realizar una clasificación del nivel de humedad a la que se encuentran los bocadillos, aunado a esto, hacen una comparación con los datos proporcionados por un panel de evaluadores.

Conclusiones

El sistema construido fue capaz de comprimir 0.3 gramos de hojuelas de maíz, grabar el sonido que se producía al realizar la compresión y analizar por medio de la transformada rápida de Fourier (FFT) dicha señal de sonido, todo esto controlado por MATLAB2015 y haciendo el análisis en Python 3.6.5. El sistema utilizó componentes de hardware y software libre, como lo es Arduino y Python, con el fin de contribuir

contribuir al desarrollo tecnológico de equipos especializados de bajo costo y poder hacer mas accesibles este tipo de sistemas.

La decadencia de calidad en hojuelas de maíz no es perceptible de un día a otro para una persona, pero el sistema construido fue capaz de encontrar dichas diferencias en la frecuencia de un día a otro. Lo que sugiere que el sistema desarrollado podría ser utilizado como plataforma de medición de la calidad de alimentos con características especiales.

Agradecimiento

Los autores reconocen en gran medida a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.) en especial a la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) y a CONACYT por su apoyo proporcionado para la construcción de este sistema.

Referencias

- Alarcon Hernandez, E. (2005). Evaluación sensorial. En *Universidad Nacional Abierta Y Adistancia – Unad* (Primera Ed). Bogotá, Colombia.
- Arduino. (2019). Arduino. Recuperado el 19 de diciembre de 2019, de <https://www.arduino.cc/>
- Cantú, C. A., Alonso, G. A., & Sánchez, R. B. (2016). *Desarrollo de instrumentación de bajo costo para la evaluación sensorial de la calidad de productos*.
- Cochran, W. T., Cooley, J. W., Favin, D. L., Helms, H. D., Kaenel, R. A., Lang, W.

W., ... Welch, P. D. (1967). What is the fast Fourier transform? *Proceedings of the IEEE*, 55(10), 1664–1674.
<https://doi.org/10.1109/PROC.1967.5957>

calidad sensorial de alimentos procesados. Editorial Universitaria.

Cui Inc. (2018). Series : Nema11-Amt112S | Description : Stepper Servo Motor Amt112S Encoder. *Mouser*, 1–7.
Recuperado de
<https://www.mouser.ch/datasheet/2/670/nema11-amt112s-1375037.pdf>

FreeCAD. (2019). FreeCAD. Recuperado el 19 de diciembre de 2019, de
https://www.freecadweb.org/?lang=es_ES

MATLAB. (2019). MATLAB. Recuperado el 19 de diciembre de 2019, de
<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>

Python. (2019). PYTHON. Recuperado el 19 de diciembre de 2019, de
<https://www.python.org/>

Sanahuja, S., Fédou, M., & Briesen, H. (2018). Classification of puffed snacks freshness based on crispiness-related mechanical and acoustical properties. *Journal of Food Engineering*, 226, 53–64.
<https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.12.013>

STMicroelectronics. (2000). *Datasheet L298*.

XYZprinting. (2019). XYZprinting.
Recuperado el 19 de diciembre de 2019, de
<https://www.xyzprinting.com/es-MX/home>

Zamora, E. (2007). *Evaluación objetiva de la*